

ryudai⁺C

Creative Learning Environments
for Innovating
University Education

"You don't understand anything until you learn it more than one way!"
Marvin Minsky

"The great aim of education is not knowledge but action!"
Herbert Spencer

"Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn!"
Benjamin Franklin

"In the end we retain from our studies only that which we practically apply!"
Johann Wolfgang Von Goethe

"One learns from books and example only that certain things can be done. Actual learning requires that you do those things!"
Frank Herbert

"Change is the end result of all true learning!"
Leo Buscaglia

ryudai+C

Creative Learning Environments for
Innovating University Education

Index | 目次

4	Project Overview, Timeline
6	Challenges, Concept
8	Dialogue and Placemaking
16	Program: Art Meets Science
24	Program: Soundscape Ryudai
28	Program: Forest Seminar
30	Program: Students Projects
32	Pilot Space
34	International Research & Network
36	International Forum
44	Reflection and Voices
45	Outlook
46	Acknowledgements, etc.

This publication documents the ryudai+C research Project that started in July 2024 as part of the University of the Ryukyus COI-NEXT JST research framework.

ryudai+C has a very concrete goal: innovating university education through “social practice” from within the existing university structure. Our approach is based on long years of experience with realizing art projects in various social contexts. The project is participatory in nature and can be defined as a form of “action research,” as it engages directly with the social context by instigating change through various activities. Universities are extremely complex and dynamic entities, ideally consisting of a large number of critically thinking individuals organized into faculties and research centers that require utmost independence to facilitate meaningful education and research. For good reason, universities should defy simple top-down directed innovation. Change in the system needs to happen in a way that not only respects the agency of all concerned parties involved but actively engages faculty and non-faculty staff as well as students and the community. Agency is the most valuable currency of universities, and without it, we cannot expect meaningful research or education.

ryudai+C is experimental in nature and combines action and reflection in a creative cycle. Therefore, this documentation is rich with imagery to allow the reader to follow us on our journey.

この出版物は、琉球大学COI-NEXT JST研究フレームワークの一環として2024年7月に始動したryudai+C研究プロジェクトを記録したものである。

ryudai+Cは、社会実践を通じて大学を革新するという非常に具体的な目標を掲げており、様々な社会的文脈におけるアートプロジェクトを実現してきた長年の経験に基づいている。研究方法論の観点から見ると、本プロジェクトは本質的に参加型であり、様々な活動を通じて変化を促すことで社会的な文脈に直接的に関与するという点で、アクションリサーチと定義することができる。

大学は、批判的に思考する多数の個人が学部や研究センターに組織化され、意義のある教育と研究を促進するために最大限の独立性を必要とする、非常に複雑でダイナミックな存在である。そのため、正当な理由から、大学は単純なトップダウン型のイノベーションを拒否するはずである。システムの変化は、関係するすべての当事者の主体性を尊重するだけでなく、教職員、学生、そして地域社会を積極的に巻き込むような方法で行われる必要がある。主体性とは、いわば大学の最も貴重な通貨であり、それなしに意義のある研究や教育は期待できない。

ryudai+Cは実験的な性質を持ち、アクションとリフレクションを創造的なサイクルの中で組み合わせている。そのため、本ドキュメントには豊富なビジュアルを取り入れ、読者が私たちの変革の旅を追体験できるようにしている。

2024

- May 14th COI-NEXT Project Kick-off
- Jul. 19th Open Dialogue #01
- Aug. 1st Ryudai Patchwork Exhibition
- Aug. 2nd Open Research Meeting
- Aug. 18th Open Dialogue #02
- Aug. 29th Open Research Meeting
- Nov. 8th Open Dialogue #03
- Nov. 23rd Art Meets Science “Soundscape Ryudai”
- Nov. 25th Open Dialogue #04
- Nov. 30th Forest Seminar
- Dec. Pilot Space Planning, Project, and Production
- Dec. 13th Art Meets Science
“Electronic Tea Ceremony”
- Dec. 20th Student Dialogue #01

2025

- Jan. 12th-13th: Training Camp Facilities, ryudai+C Project Enhancement Training Camp
- Feb. 8th-16th Art Meets Science Exhibition
- Feb. 13th Tatsuru Oyama & Yoshikazu Shinzato Artist Talk
- Feb. 13th-14th International Forum & Ryudai Campus Tour
- Feb. 15th Riko Fukuchi Screening & Talk Event
- Feb. 19th Student Dialogue #02
- Feb. 28th Mobile Pilot Space Completion & Project Report

2024年

- 5月14日 COI-NEXTプロジェクトキックオフ
- 7月19日 オープンダイアログ #01
- 8月 1日 琉大パッチワーク展覧会
- 8月 2日 オープンリサーチミーティング
- 8月18日 オープンダイアログ #02
- 8月29日 オープンリサーチミーティング
- 11月 8日 オープンダイアログ #03
- 11月23日 アートミーツサイエンス
「Soundscape Ryudai」
- 11月25日 オープンダイアログ #04
- 11月30日 森のゼミ
- 12月 ~ パイロットスペース考案、企画、制作
- 12月13日 アートミーツサイエンス「電子系ブクブク茶」
- 12月20日 学生ダイアログ#01

2025年

- 1月12日～13日 合宿研修施設
ryudai+C プロジェクト強化合宿
- 2月 8日～16日 アートミーツサイエンス展覧会
- 2月13日 大山龍 & 新里義和とアーティストトーク
- 2月13日～14日 国際フォーラム&琉大キャンパスツアー
- 2月15日 福地リコ上映会 & トークイベント
- 2月19日 学生ダイアログ #02
- 2月28日 移動式パイロットスペース完成&事業報告

ryudai+C activities overview

Dialogue-related activities:

- 6-7 Open Dialogues
- 2 Student Dialogues
- Public research meetings
- Dialogue and relationships formed through artistic activities, artist research, events, and exhibitions
- "Reimagine University" International Forum

Dialogue Space-related activities:

- Creating spaces for open dialogue
- Mobile Event Space
- Exchange Space Outdoor Presentation Space Mobile Kitchen
- Implementation scheduled for February 13th and 19th

Program-related activities:

- Art Meets Science
- Artist Research Exhibitions, Workshops Performances, etc.
- "Forest Seminar" Interdisciplinary Course Development
- "Ryudai Patchwork" Student Project
- "Soundscape Ryudai"
- "Electronic Tea Ceremony" Art Performance
- "Art Meets Science" Exhibition

Pilot Space-related activities:

- Surveys related to space
- Dialogue with the Facilities Department and other relevant departments
- Prospects for the utilization of Fukiukan, including co-creation with artists
- New perspectives utilizing Welcome Plaza
- Developing new proposals for the training camp facilities

Challenges, Concept

How do we approach the challenges we face in innovating university education?

ryudai+C Challenges

Universities are vital spaces for reflecting on how we want to live and shape our future, bringing together experts on various topics from diverse backgrounds. However, complex societal challenges, coupled with budget cuts and limited resources, put immense pressure on universities, demanding constant innovation and evolution.

Adding to these challenges is a rapid, technology-driven shift in childhood experiences—away from real-world environments toward virtual ones. A broad base of academic research proves that outdoor play and direct human interaction are being replaced by screen time and digital communication. This shift deeply impacts education, as children's experiences are increasingly confined to structured, adult-supervised environments. This imbalance calls for a rethinking of formal education to compensate for the rapidly diminishing role of informal and experiential learning. Recent research on embodied cognition further underscores the importance of real-world, spatially embedded experiences for human development not only in school but also in university-level education.

It is therefore essential to develop new models for educational and research environments that foster innovation and creativity. Emphasizing interdisciplinary approaches, problem-oriented learning, student agency, and co-creation, ryudai+C connects the university with the local community, promotes dialogue and collaboration across academic fields, and implements creative activities that support innovative education and research.

ryudai+C Concept

Based on the above observations on our rapidly changing environments, the ryudai+C research project is dedicated to creating learning environments that foster direct engagement, dialogue, and experiential learning embedded in real-world contexts. To achieve this, ryudai+C draws from forms of artistic creation often referred to as "Social Practice" and explores the concept of creative learning environments.

The three fields that ryudai+C engages in to innovate the university environment are Dialogue, Program, and Space.

ryudai+Cの課題

大学は、多様な専門家が集まり、私たちがどのように生き、未来を築いていくかを考えるための重要な場である。しかし、複雑な社会課題に加え、予算削減や限られたリソースが大学に大きな負担をかけ、絶え間ない革新と進化が求められている。

さらに、技術の急速な発展により、子どもたちの経験が現実世界の環境から仮想空間へとシフトしていることも大きな課題である。広範な学術研究により、屋外での遊びや直接的な人間の交流がスクリーンタイムやデジタルコミュニケーションに取って代わられていることが証明されている。この変化は教育にも影響を与えており、子どもたちの経験が、自由な探究から、大人によって管理された構造的な環境に制限されるようになってきている。

このバランスの崩れにより、急速に減少するインフォーマルで体験的な学習の役割を補うために、フォーマルな教育のあり方を見直す必要がある。近年の「身体認知(Embodied Cognition)」に関する研究でも、現実世界での空間的な体験が人間の発達にとって不可欠であることが強調されている。

そのため、イノベーションと創造性を育む新しい教育・研究環境のモデルを開発することが不可欠である。学際的なアプローチ、課題解決型の学習、学生の主体性、共創を重視するryudai+Cは、大学と地域社会をつなぎ、学問分野を超えた対話と協働を促進し、創造的な活動を通じて革新的な教育・研究を支えている。

ryudai+Cのコンセプト

このような環境や教育の変化に対応するため、ryudai+Cは、現実世界の文脈に根ざした直接的な関わり・対話・体験的な学習を促進する学習環境の創出に取り組んでいる。これを実現するために、ryudai+Cは「ソーシャル・プラクティス」と呼ばれるアートの手法を活用し、「創造的な学習環境(Creative Learning Environments)」という概念を探求している。

ryudai+Cが大学環境の革新に向けて取り組んでいる3つの領域は、「対話(Dialogue)」「プログラム(Program)」「空間(Space)」である。

ryudai+C

- facilitates transdisciplinary dialogue and builds diverse networks
- is about developing soft skills centered on a human perspective
- creates an environment that provides for diverse experiences
- nurtures creativity through art and cultural activities on campus
- connects "Social Practice" and academic research
- improves the university environment through a creative and dialogical process inspired by art
- creates "commons" on campus that connect with the local community

ryudai+Cとは？

- 学際的な対話を促進し、多様なネットワークを構築する
- 人間中心の視点を軸にしたソフトスキルの育成を目指す
- 多様な体験ができる環境を創出する
- アートや文化活動を通じてキャンパス内で創造性を育む
- 「ソーシャル・プラクティス」と学術研究をつなぐ
- アートに着想を得た創造的かつ対話的なプロセスを通じて大学環境を向上させる
- 地域社会とつながる「コモンズ」をキャンパス内に創出する

ryudai+C Concept

Creative Environments for University Level Learning and Research

+C ?

- > Creativity
- > Community
- > Communication
- > Cooperation
- > Co-creation

ryudai+C Team

Titus Spree, Bixia Chen, Naoko Uchima, Momoko Iwase, CAMP-O Okinawa

From July 2024 to February 2025
Various locations on and off campus

2024年7月～2025年2月
キャンパス内外の各所にて

The central activity that lays the basis for all other activities in ryudai+C is what we refer to as “open dialogue”. Open here meaning spatially open and accessible, as well as format-wise open, which also means not controlled by any single person. We believe that dialogue is the basis for participatory, democratic change in any kind of organization and the more open and accessible the better. When we refer to dialogue we do not think about a specific methodology or any clearly defined format but rather an exchange that is defined by the participants as freely as possible. The series of dialogues for ryudai+C were realized in collaboration with Camp-O, who are outdoor specialists and provided the gear for our outdoor meetings. Crucial for the dialogues is a mix of participants from diverse backgrounds.

ryudai+Cにおける他のすべての活動の基礎となる中心的な活動は、「オープンダイアログ」と呼ばれるものである。

ここでいうオープンとは、空間的に開かれていてアクセスしやすいという意味と、形式的に開かれているという意味であり、それはまた、誰によってもコントロールされていないという意味でもある。私たちは、いかなる組織においても、対話は参加型の民主的な変化の基礎であり、開かれていてアクセスしやすいほど良いと考えている。

対話という言葉を使うとき、私たちは特定の方法論や明確に定義された形式を思い浮かべるのではなく、参加者によって可能な限り自由に定義される意見交換を意味する。

ryudai+Cの一連の対話は、アウトドアの専門家であり、私たちの屋外ミーティングのための用具を提供してくれたCamp-Oとの協働によって実現した。対話にとって重要なのは、多様なバックグラウンドを持つ参加者が混在していることである。

Considering Art, Learning, and Wellbeing
Faculty of Education 2024 07 19

芸術・まなび・こころを考える
教育学部 2024 07 19

The first dialogue of the ryudai+C project, titled "Considering Art, Learning, and the Wellbeing," was held on July 19, 2024 at the Faculty of Education, University of the Ryukyus, where participants discussed the creation of educational and research innovations utilizing the power of art.

With Naoko Horiuchi, Ko Uehara, and Etsuji Yoshida as guests, topics were presented from each of their perspectives on the possibilities of art in education, well-being, and care.

Twenty-five participants, including students and faculty members, gathered and actively exchanged opinions on how education and community collaboration can be achieved through art.

琉球大学教育学部で開催された「芸術・学び・こころを考える」と題したryudai+Cプロジェクトの第1回ダイアログでは、アートの力を活かした教育と研究のイノベーション創出について議論された。

堀内奈穂子氏、上原耕生氏、吉田悦治氏をゲストに迎え、教育、ウェルビーイング、ケアにおけるアートの可能性について、それぞれの視点から話題提供が行われた。学生や教職員など25名の参加者が集まり、アートを通じた教育や地域連携のあり方について活発な意見交換が行われた。

ryudai+C
Co-creating Collaboration
Community Co-Creation

Ryudai+Cの研究プロジェクトではアートの力を活かして、琉球大学の様々な枠を越えるきっかけづくりを行い、教育と研究で必要とするイノベーションとクリエイティビティを育む環境づくりを実施します。第1回目のダイアログでは幅広い人のウェルビーイングと学びに関わるアートについて、世界の事例紹介し、学校、大学、病院、企業などで行う芸術活動の可能性について事例紹介を致します。社会の中で豊富な実績ある3人のゲストを招いて、様々な枠を越える対話の場を提供します。

7/19 金
18:00 - 19:50
参加無料
定員25名(先着順)

**琉球大学
教育学部**
本館5階503教室
エレベーターを降りて
正産室の教室

ART MEETS SCIENCE · ダイアログ #01
芸術・学び・こころを考える
教育、ウェルビーイング、ケアに関わるアートの可能性について

プログラム

イントロ	18:00	Ryudai+Cについて
堀内 奈穂子	18:05	芸術・学び・こころを考える
上原 耕生	18:35	アート&メンタルヘルス(通称)
吉田 悦治	18:50	様々な場で実践するアートプロジェクト
休憩		
ダイアログ	19:10	ゲスト&観客フリートーク
終了	19:50	

堀内 奈穂子
Naoko Horiuchi
AITキレーター
メディアディレクター

エジソン・カラレッジ・オブ・アート現代美術監督主任を務め、2008年より、NPO法人アーツ・イン・アクト・プロジェクト「AIT(エイト)」にて教育プログラムやアーティスト・イン・レジデンス・プログラム、展覧会、シンポジウム、企業の芸術プログラムの企画に携わり、2016年より、しまがな子どもや若者たちと一緒に芸術の体験を通して生き方を学び合う「dear Me」プロジェクトを策定、アートや福祉の考えを通じた芸術やワークショップ、シンポジウムを企画する。

上原 耕生
Kou Uehara
アーティスト
袋田病院のアトリエホロス

1982年沖縄生まれ。2010年東京芸術大学 大学院美術研究科先端芸術表現専攻修了。路上や商店街、雑居になった小学校、不 法投棄地、団地等、いわゆる美術街やギャラリーという「制度」から離れた現場で、長期間のサーチを行いながら現場での発想制作やアートプロジェクトを行っている。2011 年2月茨城県北部にある袋田病院(精神科)で、法人内にあるアトリエホロスを拠点に、通院する患者さんの制作サポートや、病院をあげて行うアートの企画運営も行っている。

吉田 悦治
Etsuji Yoshida
琉球大学教育学部
美術教育 教授

「海を活かした教育に関する実践研究(日本財団助成事業)」ワークショップ実践、座間味村、那覇市立若狭小学校、那覇市立神楽小学校、琉球大学教育学部附属小学校、那覇市安里地区、沖縄県一番街商店街 他、2010-2017、「陸地農業校(地域を活かした教育支援活動)」ワークショップ実践、那覇市安里地区、名護市立増田小学校、糸満市立糸満小学校 他、2012-2017、「小児科病棟での特別支援」ワークショップ実践、琉球大学医学部附属病院、国立沖縄病院、南部医療センター(こども医療センター)、2004-2011

主催 Ryudai+C / 琉球大学 スリー・ネット・ス
E-mail: RyudaiC@ryukyuu.ac.jp
共催 AIO Art Initiative Okinawa
Ryudai+Cは、SST(社会連携推進)事業プログラム
JPMSP2021)の実績を受けています

Ryudai+C project's second dialogue, titled "Field Center Open Dialogue," was held at the Ryukyu University Faculty of Agriculture Field Center. This dialogue involved cross-departmental discussion between the Faculty of Education and the Faculty of Agriculture.

Twenty participants, including students and faculty members, gathered to discuss issues related to Okinawa's fields, experiential education, and the possibilities for community collaboration. Active exchange of opinions took place.

琉球大学農学部フィールドセンターで開催された「フィールドセンター・オープン・ダイアログ」と題したryudai+Cプロジェクトの第2回ダイアログでは、教育学部を農学部の横断的な対話を実施した。

学生や教職員など20名の参加者が集まり、沖縄のフィールドの課題、体験型教育などについて議論し、地域連携の可能性について活発な意見交換が行われた。

A dialogue primarily for members of the University of the Ryukyus COI-NEXT research project with keynote presentations by Ryuta Nakajima, Ryu Oyama and Tomotsugu Kudaka, three artists/designers, followed by an open discussion between the guests and participants on the theme of "Science and Art." Due to bad weather, the event was moved indoors from its originally planned outdoor setting. However, the camp-like atmosphere and the lowered eye-level seating created an impression of an open and inclusive space.

An active exchange of ideas ensued in response to a guest's question: "Why do so many people have the impression that art and science are entirely separate fields?" Participants shared feedback such as, "Thinking alongside art gave me an opportunity to reflect on the essence of science," and "It would be great to have a regular platform for dialogues like this."

琉球大学COI-NEXT研究プロジェクトのメンバーを中心としたダイアログで、中島隆太氏、大山龍氏、久高友嗣氏3名のアーティスト/デザイナーによる基調講演の後「科学と芸術」をテーマにゲストと参加者による自由討論が行われた。

当初は屋外での開催を予定していたが、悪天候のため屋内での開催に変更となった。しかし、キャンプのような雰囲気と目線の高さを低くした座席配置により、開放的でインクルーシブな空間が演出された。

「なぜ多くの方が、芸術と科学は全く別の分野だと考えているのか?」というゲストの問いかけに対し、活発な意見交換が行われた。参加者からは、「芸術と並行して考えることで、科学の本質を振り返る機会になった」「このような対話の場が定期的に設けられると良い」といった感想が寄せられた。

琉大COI-NEXT & Ryudai+C オープンダイアログ

Art meets Science 科学開発に芸術?

概要
Ryudai+Cの研究プロジェクトでは、イノベーションと創造性を育むための大学内環境づくりに取り組んでおり、その重要な手法として芸術を活用しています。今回のダイアログでは、芸術と科学をつなぐ架け橋となるゲストをお迎えし、琉球大学COI-Nextメンバーを中心に、科学研究と芸術の関係性について語り合います。

前半は、ゲストからの多様なインプットを得て、後半では座談会形式での対話を行います。

日時
11/8 15:00~17:00

場所
首里の杜
琉球大学(図書館の隣)野外スペース
雨天の場合教育棟5号1503教室

ダイアログの詳細
前半 インプット 15:00 - 15:50
・ダイアログの概要、Ryudai+Cについて
・「島のゼミ」学生的な提案づくりについて
・中島隆太(OIST, ミネソタ大学 教授)
・大山龍(アーティスト、美術師)
・久高友嗣(Camp-O)
休憩
後半 対話 16:00 - 17:00
・オープンダイアログ 60分

Taiwan Okinawa
 "Shuri no Mori" open space 2024 11 25

台湾 沖縄
 首里の杜 2024 11 08

On November 25, 2024, ryudai+C held an open dialogue titled "Taiwan Okinawa Dialogue" at the University of the Ryukyus. Five young researchers from Taiwan visited and presented on innovative research projects and art activities rooted in the local community.

The five presenters, affiliated with four different Taiwanese universities, introduced diverse academic approaches aimed at promoting sustainable and community-centered development, including art-based research and initiatives related to local food production.

Approximately 22 participants, including students and faculty members, gathered in the outdoor space "Shuri no Mori" next to the Central Library, and actively exchanged opinions.

This event provided a valuable opportunity to consider how education and research can contribute to solving local issues while incorporating international perspectives.

2024年11月25日、ryudai+Cは琉球大学にて「台湾・沖縄ダイアログ」と題したオープンダイアログを開催した。台湾から5名の若手研究者が来訪し、地域に根ざした革新的な研究プロジェクトやアート活動について発表を行った。

登壇者5名は、台湾の4つの異なる大学に所属し、アートを活用した研究や地域の食文化に関する取り組みなど、持続可能で地域密着型の発展を促進するための多様な学術的アプローチを紹介した。

会場となった中央図書館横の屋外スペース「首里の杜」には、学生や教員を含む約22名が集まり、活発な意見交換が行われた。本イベントは、教育や研究が地域課題の解決にどのように貢献できるかを国際的な視点を交えながら考える貴重な機会となった。

Ryudai+C Open Dialogue
Taiwan Okinawa Dialogue
 Recent Positions from Taiwan Connecting Art and Academic Research

As part of an international research project connecting the University of the Ryukyus with three renowned Taiwanese universities, five young researchers and educators from Taiwan will visit the University of the Ryukyus. In our dialogue event we will share their innovative research projects and offer a valuable opportunity to exchange ideas and explore strategies for engaging with local communities. The discussions will cover a diverse array of contemporary academic approaches, from art-based research to initiatives focused on local food production, all aimed at promoting sustainable, regionally centered development.

Date
11/25 Mo. 16:30~18:30

Location
“首里の杜” Shuri no Mori
 * Open green area beside the Central Library. In case of rain, Department of Education, 5th floor, room no. 503.

Program
 • Talk Session 16:30 - 17:30
 Tsung-Hsin Lee (NCCU)
 Yen-Cheng Huang (NCCU)
 Ying-Fen Chen (Taipei Tech)
 Hui-Fang Liu (TU)
 Chia-Ling Hsu (NTNU)

Pause
 • Open Dialogue 17:35 - 18:30
 * Talks and dialogue will be held in English.

ryudai+C Program

Students Dialogue

How can we support students to actively participate in co-creating their university environment?

In creating student-led dialogue spaces, we gained insights into the environment surrounding today's youth. After the COVID-19 pandemic, we reflected on the nature of communication and deeply recognized the importance of meeting in person and engaging in conversation. The participation of students from nearby institutions such as the Christian Academy University, in addition to those from the University of the Ryukyus, provided a valuable opportunity to compare and discuss the different environments each university offers. Furthermore, the involvement of professionals, including Ryudai alumni, as external collaborators in the project helped broaden the understanding of diverse social conditions. What stands out most is that we were able to hear students' raw voices. Since universities serve as students' learning spaces, it is crucial to implement reforms that reflect their voices and opinions. Many students are funding their tuition and living expenses on their own, and compared to over 30 years ago—when the struggles of the impoverished generation were not openly discussed—their children, who are now students, appear to be facing even greater financial hardship. As modern lifestyles become increasingly packed and the rising cost of living continues to place economic strain on students, the key challenge lies in how to create time and space for meaningful dialogue and moments of reflection in their lives.

学生が大学環境の共創に主体的に参加できるようにするには、どのように支援すればよいか？

学生主体の対話の場(ダイアログ)づくりにおいて、現代の若者を取り巻く環境が見えてきた。コロナ禍を経てコミュニケーションの在り方を考え、実際に会って語り合うことの大切さを痛感した。琉球大学以外の近隣のキリスト教大学院大学などの学生も加わったことによって、それぞれの大学を比較して置かれた環境を語り合うことが出来た意義は大きい。また琉球大学の卒業生を含む社会人が外部委託としてプロジェクトに関わったことも、より多様な社会状況の把握に役立ったはずだ。ここで一番に注目したいのは、学生たちの生の声が聞こえてきたことだ。大学は生徒の学舎であるが故に、彼らの声や意見を反映させた改革が望ましい。学費や生活費を自ら工面しながら就学している学生も多く、30年以上前の当時は公に語られなかった貧困世代が親になり、その子供たちが学生生活を送っている現代はさらに困窮している印象を受けた。現代人の詰め込み型の生活習慣や物価高騰などの影響を受けて、経済的に苦しい状況が続く中で、語り合う時間的なゆとりや人生における余白をどう作っていかかが鍵になりそうだ。

Program Overview

From July 2024 to February 2025

ryudai+C features several programs that support the creation of new and innovative learning and research environments in the university.

The central programs are:

Art Meets Science

A series of projects involving artists and art centered activities that bring a new dimension to the university by focusing on creative and embodied experience to foster innovation.

The "Art Meets Science" program included art based research by three Okinawa based artists, a final exhibition to share their research and other art focused events like "Soundscape Ryudai", a sound and music event that was about creating commons on campus together with the local community.

Students Projects

Various experiential learning activities that are designed to foster students agency and directly involve students in the creation of innovative spaces and new programs of the university. Three students exhibitions were organized in relation to ryudai+C inviting students to develop their ideas about how to use the campus.

Further a student dialogue series was started, based on the ryudai+C project open dialogue series.

Forest Seminar

The development of a new kind of trans-disciplinary seminar that directly embeds the learner in an architypical Okinawan environment while engaging students in cross-disciplinary project based group work to face local real-world challenges.

Ryudai+C International Forum

As part of both Dialogue and Program the international forum "Reimagining University" served as a platform to exchange ideas and engage in a cross-cultural dialogue on innovating university education.

Soundscape Ryudai flyer

Art Meets Science flyer

アンケートにご感想をお寄せいただければ幸いです

琉大「バッチワーク」

教育学部美術教育講座の「デザイン」授業の発表会・終了展

8/1 木

屋からサンセットまで
*雨天の場合、翌週に延期

「バッチワーク」とは多様な形と背景のものを再利用し、新しい形を組み合わせる意味ですが、今回の発表会・展覧会ではキャンパスに関する学生の多様な見方が形になりました。場所との丁寧な対話から始まり、学生の主体的な関わりによって出てきたキャンパスに関する新しいアイデアを琉球大学のみなさまと共有する機会です。展覧会をお楽しみいただければ幸いです。

プロジェクトロケーション

出品者
濱口 達史 知念 純汰
親泊 はるの 与儀 一瑠
大田 理菜子 芝田 美結

場所
琉球大学キャンパス内各地
(右側の地図でご確認ください)

問合せ
スプリー ティトゥス(教育学部)
titus@edu.u-ryukyu.ac.jp
ryudai+C 連携企画

Students Project flyer

プログラム実施期間 2024 07 ~ 2025 02

ryudai+Cは、大学における革新的で新しい学習・研究環境の創造を支援するいくつかのプログラムを備えている。

主なプログラムは以下の通りである。

アート・ミーツ・サイエンス

創造性と身体的経験に焦点を当てることでイノベーションを促進し、大学に新たな次元をもたらす、アーティストやアートを中心とした活動を含む一連のプロジェクトである。

アート・ミーツ・サイエンスプログラムには、沖縄を拠点とする3人のアーティストによるアートベースのリサーチ、そのリサーチを共有するための最終展覧会、そして地域社会と共にコモンズを創造することを目的とした音楽イベント「Soundscape Ryudai」など、アートを中心としたその他のイベントが含まれている。

学生プロジェクト

学生の主体性を育み、学生を大学の革新的なスペースや新しいプログラムの創造に直接関与させることを目的とした、様々な体験学習活動である。ryudai+Cに関連した3つの学生展覧会が開催され、学生たちはキャンパスの活用方法についてアイデアを展開した。

さらに、ryudai+Cプロジェクトの一環として実現したオープンダイアログに基づき、学生ダイアログシリーズが開始された。

森のゼミ

学習者を沖縄の典型的な環境に直接置くことで、学生が地域社会の現実世界の課題に立ち向かうための学際的なプロジェクトベースのグループワークに取り組む、新しいタイプの学際的なセミナーである。

ryudai+C国際フォーラム

対話とプログラムの両方の枠組みの中で、国際フォーラム「大学の再創造」は、大学の教育におけるイノベーションについて、アイデアを交換し、異文化間の対話を行うためのプラットフォームとして機能した。

ryudai+C International Forum on Innovative & Creative University Education

reimagine

university

February 13th
15:30 - 19:00
University of the Ryukyus
Faculty of Agriculture, Multipurpose Space

Universities are vital spaces for reflecting on how we want to live and shape our future, bringing together experts on various topics from diverse backgrounds. However, complex societal challenges, coupled with budget cuts and limited resources, put immense pressure on universities, demanding constant innovation and evolution. It is therefore essential to develop new models for educational and research environments that foster innovation and creativity.

One such initiative, launched in 2024 at the University of the Ryukyus, is the ryudai+C project. Emphasizing interdisciplinary approaches, problem-oriented learning, student agency, and co-creation, it connects the university with the local community, promotes dialogue and collaboration across academic fields, and implements creative activities that support innovative education and research.

The ryudai+C International Forum seeks to further these goals by fostering dialogue and collaboration on novel approaches to university education and research, with an initial focus on Taiwan and Okinawa. The forum serves as a platform for discussing innovative and transdisciplinary strategies for university education and research, emphasizing creativity, societal engagement, and responsiveness to emerging challenges.

Program

15:30 Project Showcase & Poster Session
16:00 Keynote Presentations
Forum Moderator: Prof. Till Weber
D School: Prof. Shenglin Chang
National Taiwan University
Xpermental Collage: Dr. Tsung-Hsin Lee
National Chengchi University
COI-NEXT project: Prof. Akihiro Takemura
University of the Ryukyus
Inter Island Sustainability Program
Prof. Kuniko Yamazato, University of the Ryukyus
ryudai+C Assoc. Prof. Titus Spree
University of the Ryukyus
17:10 Project Showcase & Poster Session Q&A
17:30 Focus Group Discussions
Core concepts for the University Education of the Future
18:20 Sharing & Closing
Strategies for Transformation
Prof. Ikuo Kina, University of the Ryukyus
19:00 Chill-Out Session
Buffet and drinks (participation fee 2000 Yen)

Information
email ryudaiplus@gmail.com

To register please scan the QR code >>

<https://forms.gle/WKTrygDgealWZbKtE7>

* Faculty, students, as well as participation from interested general public is welcomed
* Participation is free, capacity is 38 seats.

Reimagining University Forum flyer

Art Meets Science Exhibition

2025 02 08 - 16 | Place: University of the Ryukyus Museum "Fujukan", Gashuku Kenshu House

2025 02 08 ~ 16 | 琉球大学博物館（風樹館）、合宿研修施設、キャンパス各地

From February 8 to 16th, 2025, the University of the Ryukyus hosts the exhibition Art Meets Science, featuring three artists based at the university.

The exhibition showcases works by Riko Fukuchi, Ryu Oyama, and Yoshikazu Shinzato, each of whom conducted research at the University of the Ryukyus and created pieces inspired by their unique perspectives. Through their works, viewers are invited to discover new insights and inspirations.

Fukuchi explores the university's records and memories through the medium of film, offering an original perspective. Oyama focuses on the campus's acoustic environment, creating a new space with sound and sculptural installations. Shinzato presents participatory works that critique contemporary Japanese society and address issues of communication. This exhibition aims to serve as a platform for dialogue and collaboration, using the artists' perspectives to develop the university into a more creative space for learning and discovery.

2025年2月8日から16日にかけて、琉球大学を拠点に、県内外で活躍するアーティストを交えた展覧会「アートミーツサイエンス」を開催した。

本展では、福地リコ氏、大山龍氏、新里義和氏の3人と琉球大学美術教育デザイン履修生5人が、それぞれの視点で大学内外をリサーチし、そこから制作された作品を展示し、それぞれの視点から新たな発見と刺激を感じさせる作品を発表した。

福地氏は、映画というメディアを通して、大学に残された記録や記憶を独自の視点で探求する。大山氏は、キャンパス内の音環境に着目し、音と彫刻によるインスタレーションで新たな空間を創出する。新里氏は、参加型作品による現代日本の社会風刺とコミュニケーションの問題を提起する。本展覧会は、アーティストの視点を通して、大学をより創造的な学びの場へと発展させるための対話と交流のプラットフォームとなることを目指して行われた。

Art Meets Science Exhibition

Ryu Oyama

After studying pharmacy, Ryu Oyama specialized in sculpture before moving to Germany in 2006 to study media art. He has since been active in the fields of contemporary art and bio-art, establishing his base in Okinawa in 2017. Drawing on his background in pharmaceutical sciences, Oyama continues to develop a unique artistic practice that merges contemporary art with scientific inquiry.

His creative process involves independent research and fieldwork, traveling across Japan and internationally to explore a wide range of subjects, including art, science, food, geology, stones, and plants. Alongside his work in Europe, South Korea, Taiwan, and Indonesia, he engages in collaborations with various artists and researchers.

Oyama graduated from Showa Pharmaceutical University in 1999, Kanazawa College of Art in 2006, studied as an exchange student at the University of Dundee in 2011 through a DAAD scholarship, and earned a degree from the Karlsruhe University of Arts and Design in 2013.

TOFU BPM

Ryukyu Limestone, Coral, and Tofu

This project focuses on the coagulant (nigari) used in the tofu-making process. Oyama extracts minerals from "fossils" and "rocks" he has collected from various locations to produce a natural tofu coagulant. The extraction apparatus itself also functions as a sound device, capturing noise generated by the dissolution of stones.

Using Ryukyu limestone and coral—materials that have shaped Okinawa's landscape—Oyama creates tofu, presenting both the process and its outcomes as an installation. A tasting session of the tofu will also be included.

大山 龍

大山は薬学を学んだ後に彫刻を専攻、2006年にドイツに渡りメディアアートを学ぶ、その後は現代美術、バイオアートの領域で活動。2017年から沖縄を拠点にする。基本的に薬学部で培った知識をもとに、現代アートを融合させたユニークな制作活動を行っている。独自で制作のための調査研究、フィールドワークで日本各地や世界を周る。その対象は芸術、科学、食、地層、石、植物など多岐に及ぶ。並行してヨーロッパや韓国、台湾、インドネシアなどでの制作活動と共に、アーティスト、研究者などのコラボレーションを行う。1999年昭和薬科大学卒、2006年金沢美術工芸大学卒、2011年DAADによりダンディ大学交換留学、2013年カールスルーヘ国立造形大学卒。

TOFU BPM

琉球石灰岩、珊瑚豆腐

豆腐作りの工程である凝固剤(にがり)に着目、各地で集めてきた"化石"や"岩石"からミネラル分を抽出し、豆腐製造のための凝固剤を作る。この凝固剤を抽出する装置は、サウンド装置でもあり、石の溶解によるノイズ音を収集。沖縄の地を形成する琉球石灰岩、珊瑚から、豆腐を作り、その過程と共にインスタレーションとして展示。豆腐の試食も予定している。

ryudai+C Program

Art Meets Science Exhibition

Rico Fukuchi
Film Director, Writer.

Rico Fukuchi studied film production at Tokyo Zokei University and completed her graduate studies in film at Tokyo University of the Arts. She is currently based in Okinawa. Having grown up in one of Japan's major tourist destinations, she questioned the way Okinawa is often portrayed symbolically as a resort, which became the starting point for her creative work.

Her filmmaking explores the memories, scars, and complex historical layers of people and places. Recently, she has been working on experimental films using archival footage, including records of the Battle of Okinawa, pre-war home movies, and film reels collected by her grandfather. Her short film "Childhood's End", which montages personal record footage, has been screened both in and outside Okinawa.

In addition to directing, Fukuchi has also worked as an assistant director on projects by emerging filmmakers, expanding her artistic expression through diverse perspectives. She continues to create narrative films that re-examine her Okinawan roots, portraying her homeland as a space where multiple cultures intersect.

University of the Ryukyus, Film, Memory - The Spectacle of the Archives

The learning spaces, monuments, archival photographs, words, and films left behind by predecessors at the University of the Ryukyus evoke a sense of spectacle, yet they also possess a spectral, ghostly presence.

Based on research conducted since last year, this project compiles 8mm archival footage, interviews with former members of the university's film research society, and discussions with those who have played a role in shaping the university's film and criticism scene. The findings have been presented in a booklet and expressed through a video installation.

福地 リコ Rico Fukuchi

映画監督・文筆家。東京造形大学で映画制作を学び、東京藝術大学大学院で映像研究を修了後、現在は沖縄を拠点に活動している。日本有数の観光地で育ち、リゾートとしての沖縄が記号的に描かれることへの疑問を抱き、それが創作の出発点となる。人々や場所が持つ記憶や傷跡、複雑な歴史の時間層に迫る映画制作に取り組んでいる。最近では、沖縄戦の記録フィルムや戦前のホームムービーなど、祖父が収集した映像などを用いた実験的な作品を制作。個人記録フィルムをモンタージュした短編映画『Childhood's end』は県内外で上映された。若手映画制作者の現場にも助監督として参加し、多様な視点を取り入れた表現を探求している。自身のルーツである沖縄を見つめ直し、多文化が交錯する故郷をテーマにした劇映画を発表し続けている。

琉球大学、映画、記憶、 The Spectacle of the Archives

琉球大学の学び舎、モニュメント、記録写真や言葉、そして先人の残した映像にスペクタクルを感じるとともに、スペクター（亡霊）的であるとも考える。昨年からのリサーチを元に、8mmアーカイヴ映像や、映画研究会に所属していた方々、映画とその批評の場を作り続けてきた関係者へのインタビュー等を冊子にまとめ、映像インスタレーションで表現した。

新里 義和 Yoshikazu Shinzato

1985年琉球大学教育学部美術工芸科卒業、95年同大学院修了。85年より高校教諭として美術を担当、作家としても絵画、写真、彫刻、陶芸等のインスタレーション作品を発表。99年から真和志高校を写真甲子園で3度の全国優勝、全国高校デザイン選手権準優勝、まんが甲子園3位に導き、2008年沖縄タイムス教育賞を受賞。2009年～2014年沖縄県立博物館・美術館主任学芸員（専門分野：写真、陶芸、現代美術）。主に、2009年「あなたを愛するときと憎むとき」展、(石川真生他9名)/ 2010年 RYAN GANDER「Attempting To Remain Light On Ones Feet」展、/ 2011年「東松照明と沖縄 太陽へのラブレター」展/2012年「森山大道 何かへの旅」展、2014年「森山大道 終わらない旅 北/南」展 等を企画。2022年教職を定年退職し現在、南端ポタリー代表。

クチャと風樹館

今年開館 40 周年となる風樹館の建物は戦後沖縄の現代建築を牽引してきた金城信吉の最後の設計によるものである。クチャと風樹館の再発見と風樹館の現状にフォーカスした建物の保存修復に関する諸問題について対話のきっかけづくりを目的に制作した。

Yoshikazu Shinzato

Graduated from the Department of Fine Arts and Crafts, Faculty of Education, University of the Ryukyus in 1985, and completed graduate school at the same university in 1995. From 1985, he taught art as a high school teacher, and as an artist, he presented installation works of painting, photography, sculpture, pottery, and more. From 1999, he led Mawashi High School to three national championships in the Photography Koshien, a runner-up in the National High School Design Championship, and third place in the Manga Koshien, and received the Okinawa Times Education Award in 2008. From 2009 to 2014, he served as the Chief Curator (specializing in photography, pottery, and contemporary art) at the Okinawa Prefectural Museum & Art Museum. He primarily planned exhibitions such as: 2009 "When I Love You and When I Hate You" (Mao Ishikawa and 9 others) / 2010 RYAN GANDER "Attempting To Remain Light On Ones Feet" / 2011 "Shomei Tomatsu and Okinawa: Love Letter to the Sun" / 2012 "Daido Moriyama: Journey to Something" / 2014 "Daido Moriyama: Unfinished Journey North/South". He retired from teaching in 2022 and is currently the representative of Nantan Pottery.

Kucha and Fukiukan

The Fukiukan building, which celebrates its 40th anniversary this year, is the last design by Nobuyoshi Kinjo, who led modern architecture in post-war Okinawa. This work was created with the aim of rediscovering Kucha and Fukiukan, focusing on the current state of Fukiukan, and creating a starting point for dialogue on various issues related to the preservation and restoration of the building.

ryudai+C Program Art Meets Science Students Exhibition

2025 02 08 - 16 | University of the Ryukyus
Gashuku Kenshu House

2025 02 08 ~ 16 | 琉球大学 合宿研修施設

“The Art Meets Science Student Exhibition” was produced as part of the art education curriculum within the Faculty of Education at the University of the Ryukyus. Students from three different faculties took the course, resulting in a creative experience that transcended disciplinary boundaries. Each theme originated from urban exploration, giving rise to diverse forms of expression.

Course Title: Design C
Instructor: Spree Titus

「アート ミーツ サイエンス 学生展」は、琉球大学教育学部の美術教育の授業の一環として制作されたものである。三学部の学生が履修し、分野の枠を超えた制作体験となった。それぞれのテーマは、まち歩きから始まり、多様な表現が生まれて、学内外からの来場者と対話を育むことが出来た。

科目名: デザインC
担当教員: スプリー テイトウス

濱口 達史 Tatsushi Hamaguchi

琉球大学理学部 海洋自然科学科 生物系 4年生
Fourth Year, Department of Marine and Natural Sciences, Biology Major, Faculty of Science, University of the Ryukyus

OKINAWA NIGHT WISPERS

沖縄の夜に潜む生き物たち...
彼らのささやきに耳をかたむけてみましょう.....

Creatures lurking in the Okinawan night... Let's listen to their whispers...

内山 小士朗 Kojiro Uchiyama

琉球大学理学部 海洋自然科学科 生物系 4年生
Fourth Year, Department of Marine and Natural Sciences, Biology Major, Faculty of Science, University of the Ryukyus

あの頃

入学したてのころ、何も無かった時にみんなで囲んで食べた思い出。そんな、懐かしくて落ち着ける場所を再現しました。

Those Days

Memories of eating together, gathered around when there was nothing, right after entering the university.

I recreated that nostalgic and comforting place.

嘉数 未来 Miku Kakazu

国際地域創造学部 経営プログラム 4年生
Fourth Year, Management Program, Faculty of International Regional Creation

琉大まっぷ

琉大生や琉大を訪れる人、琉大に入りたいと考える学生に向けて、琉大のおすすめスポットや琉大にいる生き物たちを紹介する琉大まっぷを作りました。ホームページに掲載されているマップやGoogleマップは面白みがないので、粘土で作ったマグネットで建物や生き物を表現し、ポップなマップにしました。チョークやマグネットを使って誰でも作品作りに参加できるので、みんなで琉大まっぷを作り上げたいです!

Ryudai Map

I created a Ryudai map to introduce recommended spots and creatures at the University of the Ryukyus, aimed at Ryudai students, visitors, and prospective students. Since the maps on the website and Google Maps lack appeal, I used clay magnets to represent buildings and creatures, creating a pop-style map. Anyone can participate in the creation using chalk and magnets, so I'd like to create the Ryudai map together!

与儀 一瑠 Ichiru Yogi

琉球大学教育学部 美術教育専修 3年生
Third Year, Art Education Major, Faculty of Education, University of the Ryukyus

空色

幼少期から空を眺めてはなんとなく写真に収める癖があり、気付けばフォルダの中は様々な空の色で溢れていました。ふとした瞬間の色や、光と影に魅了され、雲の形にうっとりする。そんな特別でなんでもない時間を過ごしている時私は、どこかぼんやりとした穏やかな空間にただ1人取り残されたような、少しだけ浮ついた心地良さで胸がいっぱいになります。明日の空色は、何色でしょうか。

Sky Blue

Since childhood, I've had a habit of gazing at the sky and capturing it in photos, and before I knew it, my folder was filled with various sky colors.

I'm captivated by the colors of fleeting moments, by light and shadow, and enchanted by the shapes of clouds. When I spend such special yet ordinary time, my heart is filled with a slightly floating comfort, as if I'm left alone in a vaguely peaceful space. What color will tomorrow's sky be?

福原 僚哉 Tomoya Fukuhara

琉球大学理学部 海洋自然科学科 生物系 1年生
First Year, Department of Marine and Natural Sciences, Biology Major, Faculty of Science, University of the Ryukyus

器の違い

日本に初めて来た友達をお家に招待しました。日本の建物や文化に触れるのが初めてのようで、すごく楽しんでいました。彼が言うには、お礼として家の内装がもっと明るくなるようにと、花を植えてくれたみたいです。しかしこれは、一体どうしたものでしょう。

家の中をよく見渡してみましよう、彼のお礼が隠れているかもしれません。

Difference in Containers

I invited a friend who came to Japan for the first time to my house. It seemed like it was their first time experiencing Japanese buildings and culture and they enjoyed it a lot. They said that as a thank you, they planted flowers to brighten up the interior of my house. But what on earth is this? Let's take a good look around the house, their thank you might be hidden somewhere.

ryudai+C Art Meets Science Program Soundscape Ryudai

November 23, 2024 | University Museum "Fujukan" and various locations on campus

"Soundscape Okinawa" integrated local culture, education, and contemporary art to create a new kind of "commons" space in the university campus. Inviting the community to co-create a musical "soundscape" that allowed the audience to rediscover the diverse spaces of a university campus rich with nature.

With participation from the Nanjo City Sugar Hall Junior Chorus and musicians from inside and outside the prefecture, the project fostered a creative campus environment through art, encouraging interaction and dialogue across age groups, affiliations, and disciplines.

Approximately 150 participants enjoyed musical events both indoors and outdoors centered around the University of the Ryukyus Museum "Fujukan". The diverse audience, ranging from students, faculty staff, families with children to elderly individuals and international attendees, created an open learning space that facilitated a growing together of the university and the local community.

2024年11月23日 | 琉球大学博物館（風樹館）と
キャンパスの野外スペースの各地

「Soundscape Okinawa」は、地域文化、教育、現代芸術を融合し、対話を通して地域社会に「コモンズ」を創出するプロジェクトである。今回はryudai+Cの一環として、大学キャンパスに新たな「音の風景」を創り出す「Soundscape Ryudai」を実施した。

南城市シュガーホールジュニアコーラスや県内外のミュージシャンが、芸術を通して創造性溢れるキャンパス環境を育み、年齢や所属、専門分野を超えた交流を図った。野外パフォーマンスを含む約150名の参加者は、風樹館を中心とした屋内外での演奏を楽しみ、子供連れから年配の方、外国人まで多様な層が集い、大学と地域社会が共に育む拓かれた学びの場となった。

参加者からは、「自然と音楽の一体感が素晴らしかった」「斬新な演出と合唱、セッションに感動した」「風樹館の音響が印象的だった」「多様なプログラムで有意義だった」といった感想が寄せられた。

ryudai+C Program Forest Seminar

October 2024 to February 2025 | Uehara Research Forest, Field Center, Faculty of Agriculture

2024年10月 - 2025年2月 | 琉球大学農学部
フィールドセンター 上原研究園

The Forest Seminar is an experiential learning, interdisciplinary course jointly offered by the Faculties of Education, Agriculture, and Global and Regional Studies at the University of the Ryukyus. As part of the ryudai+C project, it aims to develop an innovative, creativity-driven teaching model that fosters student agency by developing Okinawa's nature and forests as a creative learning environment.

Students explore environmental issues from diverse perspectives and actively plan and realize projects through workshops led by guest instructors and group activities.

Regular outdoor classes are conducted, examining forests from cultural, agricultural, and artistic viewpoints. Additionally, the course emphasizes creating a healthy environment for communication, including preparing and sharing meals around a campfire in the forest.

By sharpening their senses in a rich natural setting and fostering active exchanges between students and faculty, the course creates a new learning space that integrates logical thinking, project work, sensorial interaction with the environment, communication and creativity.

森のゼミは、琉球大学教育学部、農学部、国際地域創造学部の3学部連携による、文理融合型の体験重視の授業である。ryudai+Cプロジェクトの一環として、沖縄の自然と森をフィールドに、創造性と主体性を育む、学際的な授業モデルの構築を目指している。

学生たちは多様な視点から環境問題を学び、ゲストによって行われるワークショップやグループワークを通して、主体的にプロジェクトを企画・実施する。

最終プレゼンテーションを含む4回ほどの野外授業を行い、文化的背景、農業、美術の観点から森を考察した。さらに、森の中で共に昼食を準備し、焚き火を囲んで食べるなど、健康的なコミュニケーション環境づくりにも重点を置いている。

豊かな自然の中で、五感を研ぎ澄まし、学生と教員間の活発な交流を生み出すことで、論理的思考と創造性を融合させた、新たな学びの場を創造している。

A creative learning environment develops our ability to

- understand complex environments
- see things holistically
- read various connections
- proactively identify and confront problems
- communicate with people from different backgrounds

Learning through art invites us to

- combine rather than take apart
- practice independent thinking
- to understand complexity visually at a glance
- to accept diverse values
- engage in a dialogue that goes beyond the surface

創造的な学ぶ環境で育つ力とは？

- 複雑な環境についての理解力
- 物事を総合的に見る力
- 様々な繋がりを読み取る力
- 主体的に課題を見つけ対峙する力
- 様々な価値観を持つ人と対話できる力

アート活動によるの学びの特徴

- 分割させるのではなく結合させる
- 自ら考えさせる
- 複雑だが一発でわかるもの
- 様々な価値観を受け入れる練習
- 本音の対話を呼び起こす

Forest Seminar Creative Learning Cycle

Creative Learning Cycle inspired by contemporary art experience

現代アートの体験から着想を得た創造的学習サイクル

Forest Seminar Creative Learning Cycle

ryudai+C Program Students Projects

Ryudai Patchwork

2024 08 01 | University Campus open space

2024 08 01 | 琉球大学キャンパス各地

“Ryudai Patchwork” was held at the University of the Ryukyus as a presentation and exhibition by Associate Professor Titus Spree’s art education class. Students expressed ideas for utilizing the campus creatively as art projects, inspired by their learning experiences through interactions with nature and the local community. This initiative was part of the Ryudai+C project, aimed at fostering student agency and encouraging active participation in improving campus life.

Unique works were displayed across the campus, including trees wrapped in sacred ropes, signs encouraging smiles, panels about local wildlife, umbrella art, and setups featuring mosquito nets and a temporary space for coffee.

Students were independently explored local areas, visiting sites such as Gusuku in Nanjo City and the Kakinohana Spring to refine their ideas. Participating students shared their joy in conveying personal insights through their works, as well as the challenges and fun of the creative process.

2024年8月1日に琉球大学で開催された「琉大パッチワーク」は、スプリー・ティトゥス准教授の美術教育講座の発表会・展覧会であった。学生たちは、自然や地域との触れ合いを通して得た学びを元に、自由な発想でキャンパス活用のアイデアをアート作品として表現した。これは、ryudai+Cプロジェクトの一環として、学生の主体性と自主的なキャンパスライフ改善への参加を促進するために行われた。

しめ縄を巻いた樹木、笑顔を促す看板、生物のパネル展示、傘のアート、緑地での蚊帳とコーヒーなど、個性豊かな作品がキャンパス内に散発的に展示された。

学生たちは主体的に地域を探索し、南城市のグスクや垣花樋川にも足を運び、アイデアを練り上げた。参加した学生からは、作品を通して自身の感覚を共有できた喜びや、制作の大変さ、楽しさなどが語られた。

2025年2月8日から学生展覧会も開催した。

気づいたこと：大学の環境に関して学生の独特な目線がある。キャンパスへの主体的な関わりがほとんどない。学生のアイデアは非常に創造的でユニークなものが多い。関わりによる対話が増えて、さまざまな関係性が見えてきた。自分のアイデアが共有できると嬉しい。

アンケートにご感想をお寄せいただければ幸いです

琉大「パッチワーク」

教育学部美術教育講座の「デザイン」授業の発表会・終了展

8/1 木

屋からサンセットまで
*雨天の場合、翌週に延期

「パッチワーク」とは多様な形と背景のものを再利用し、新しい形を組み合わせる意味ですが、今回の発表会・展覧会ではキャンパスに関する学生の多様な見方が形になりました。

場所との丁寧な対話から始まり、学生の主体的な関わりによって出てきたキャンパスに関する新しいアイデアを琉球大学のみならず共有する機会です。展覧会をお楽しみいただければ幸いです。

〇 プロジェクトロケーション

出品者
濱口 達史 知念 純汰
親泊 はるの 与儀 一瑠
大田 理菜子 芝田 美結

場所
琉球大学キャンパス内各地
(右側の地図をご確認ください)

問合せ
スプリー ティトゥス(教育学部)
titus@edu.u-ryukyu.ac.jp
ryudai+C 連携企画

Ryudai Parlor

2024 07 29 | University Welcome Plaza

“Ryudai Parlor” was a project that first year students realized as part of the start up Art class of the Art in Education course at the Faculty of Education.
 Course Title: Start Up Art
 Instructor: Nobue Nakama, Titus Spree

2024 07 29 | 琉球大学ウエルカムプラザ

「Ryudai Parlor」は、教育学部 美術教育コースのスタートアップ・アート授業の一環として、1年生が実現したプロジェクトである。
 科目名：スタートアップ・美術
 担当教員：仲間伸恵、スプリー テイトゥス

Pilot Spaces for Innovation

How can we create spaces that facilitate innovation, trans-disciplinary learning and student agency?

Beside organizing dialogues and developing trans-disciplinary programs, the third field that ryudai+C engages with to construct an innovative learning environment is creating spaces. To create spaces here is not seen as an independent process that is focused on the construction of hardware, but rather as something that finds its shape through human activity. The content is developed first and the hardware is defined by the various activities and in accordance with the needs that arise. We define space not as a box to enclose but rather as a field for activities and experience. During the first year of ryudai+C we have created several temporary spaces for engaging in dialogue and for realizing various programs. There are three different but related forms of ryudai+C spaces: temporary spaces for open dialogue, mostly in the public space of the campus, temporary spaces for project work and spaces related to experiential learning, fieldwork and activities in nature. Focusing on the content the three different spaces feature different characteristics and each can be further developed to facilitate changing requirements over time. Our focus was to reuse spaces and facilities that are underused, abandoned or not well maintained, in order to save money and resources, but also to engage with the history of a place and make inspiring and unique places.

Spaces for Project Work

One of the characteristics of the ryudai+C approach to constructing spaces is to start from activities and direct involvement of concerned actors. We started with a hypothesis that to combine or connect actors from different, also creative backgrounds in the same or connected spaces instigates innovation. Spaces need to be and remain open accessible and therefore the management of the spaces needs to be as minimized as possible and as much as possible in the hands of the actual users of the spaces. Agency needed to carry out innovative research and education is directly linked to the agency to shape ones environment.

Spaces for Experience

Starting in the corona pandemic, we have developed an outdoor seminar space for our cross-faculty forest seminar. It is directly related to our field of experience, a small forest that is part of the university campus and it allows for a multitude of different uses including gathering around a camp fire and baking pizza in an oven.

Spaces for Dialogue

Based on a collaboration with the cooperative group Camp-O we have created a variety of temporary spaces to facilitate open dialogue. Mostly situated outside to allow for open in the ryudai+C project are constructed to support a lively and open dialogue, inspirational exchange between people from various backgrounds and flat hierarchy.

イノベーション、学際的な学び、学生の主体性を促進する空間をどのように創出できるか？

ryudai+Cは、対話の場を企画しプログラムを開発するだけでなく、革新的な学びと研究のための空間を構築することにも取り組んでいる。ここでの「空間づくり」は、単なるハードウェアの建設ではなく、人々の活動を通じて形を成していくプロセスとして捉えられています。まずコンテンツが生まれ、それに応じてハードウェアの形が定義されるという考え方に基いている。初年度の活動では、ryudai+Cは対話を促進し、多様なプログラムを実施するためのいくつかの仮設空間を創出した。その空間は、大きく分けて以下の3つの形態に分類される。

- ・ オープンダイアログのための仮設空間 - 主にキャンパスの公共空間で展開され、自由な対話を促す場として機能。
- ・ プロジェクトワークのための仮設空間 - 研究や創造的な活動を実施する場として利用。
- ・ 体験型学習やフィールドワーク、自然環境での活動に関連する空間 - 実践的な学びを通じて環境と関わる場。これらの空間は、異なる目的に応じた特性を持ち、それぞれの変化するニーズに応じて柔軟に発展させることが可能である。特に、未活用または適切に維持されていない施設や空間を再利用することに重点を置いており、資金や資源を節約するだけでなく、その場所が持つ歴史と対話する機会にもつながることを目指す。

対話のための空間

ryudai+Cプロジェクトでは、「CAMP-O 協同組合」とのコラボレーションを通じて、オープンダイアログを促進するための多様な仮設空間を創出してきた。これらの空間は主に屋外に設置され、開放的な雰囲気の中で、さまざまな背景を持つ人々が活発に意見を交わし、フラットな関係性のもとで対話を深めることを目的としている。ryudai+Cの対話の場は、単なるディスカッションの場にとどまらず、異なる視点を持つ人々がインスピレーションを得ながら、自由に創造的な交流を生み出すことを目指している。

プロジェクトワークのための空間

ryudai+Cにおける空間づくりの特徴の一つは、活動や関係者の直接的な関与を出発点とすることです。異なるバックグラウンドを持つ人々、特にクリエイティブな分野の関係者を同じ空間、または相互に接続された空間に配置することで、イノベーションが促進されるという仮説のもとでスタートした。これらの空間は常に開かれたものである必要があり、誰もがアクセスしやすい環境を維持することが重要である。そのため、空間の管理はできる限り簡素化し、可能な限り実際の利用者自身が主体的に運営できる形を目指している。イノベティブな研究や教育を実現するための主体性(エージェンシー)は、自らの環境を創り上げ、整えていく力と直結していると考えている。

体験のための空間

コロナ禍をきっかけに、学部横断型の「フォレストセミナー」のための屋外セミナースペースを開発した。この空間は、琉球大学キャンパス内にある小さな森林を活用したもので、実際のフィールド体験と直結している。このスペースは多様な用途に対応できるように設計されており、キャンプファイヤーを囲んでの対話や、ピザ窯を使った調理体験など、参加者が主体的に関わる学びの場を提供する。自然の中での学びを通じて、より創造的で実践的な教育の可能性を広げる試みである。

International Network

Collaboration with two leading Taiwanese Universities that have developed new and innovative programs.

As part of the ryudai+C project research visits in Taiwan, South-Korea and Hawaii provided the basis for exchange on innovative programs in universities. Especially two universities from Taiwan, the National Taiwan University and the National Chengchi University have implemented trans-disciplinary programs that put emphasis on creative and innovative learning and research with a focus on students agency.

新たな革新的プログラムを開発した台湾の2つの主要大学との協力。

ryudai+Cプロジェクトの一環として、台湾、韓国、ハワイでのリサーチ訪問を実施し、大学における革新的なプログラムに関する交流の基盤を築いた。特に台湾の国立台湾大学(NTU)と国立政治大学(NCCU)では、学生の主体性を重視し、創造的かつ革新的な学習・研究を促進する学際的なプログラムが導入されている。

National Taiwan University
School of Innovation and Design
D-School

 dschool.ntu.edu.tw

About D-School - NTU D-School

The College of Design and Innovation (Stanley Wang D-School@NTU) is committed to inspire action for a brighter future. Since its founding in March 2015, the D-School has emphasized on education in innovation and creativity, with the goal of creating a l...

ryudai+C International Forum Reimagining University

2025 02 13, 14 | Multi-Purpose Space,
Faculty of Agriculture

2025 02 13, 14 | 琉球大学農学部 多目的スペース

The ryudai+C International Forum, Reimagining University, was held on February 13th and 14th, 2025, focusing on innovation and interdisciplinary initiatives in university education, with case studies from Taiwan and Okinawa.

This forum aimed to serve as an international platform for reimagining the role of universities in an era of rapid change, fostering dialogue to envision the university of the future.

The first day featured an artist talk by Ryu Oyama and Yoshikazu Shinzato, and the main forum with three sessions. The first session included five keynote speeches, presentations of innovative programs from Taiwan and Okinawa, and a Ryudai+C review, followed by focus group discussion sessions on themes such as interdisciplinary research, art, student agency, and community engagement and a final closing session with comments from participants.

The second day activities included a review of the Forest Seminar project at the Uehara Research Forest, a tour of the COI-NEXT land-based aquacultures and aquaponics project and a reviews of the art exhibition by students and the artist Rico Fukuchi at the training and retreat facility on campus.

2025年2月13日・14日に「ryudai+C国際フォーラム Re-imagining University」を開催し、台湾と沖縄の事例をもとに、大学教育におけるイノベーションと学際的な取り組みをテーマに議論を行った。

本フォーラムは、急速に変化する時代において大学の役割を再考し、未来の大学のあり方を構想するための国際的な対話の場となることを目指した。

初日は、アーティストの大山龍氏と新里義和氏によるアーティストトークを実施し、その後、3つのセッションを含むメインフォーラムを開催した。

第1セッションでは、台湾と沖縄の革新的な大学プログラムの紹介やryudai+Cの活動報告を含む5つの基調講演を行った。続いて、学際的な研究、アート、学生の主体性、地域との関わりなどをテーマにしたフォーカスグループディスカッションを実施し、最後に参加者のコメントを交えたクロージングセッションを行った。

2日目は、上原研究園での「フォレストセミナー」プロジェクトの振り返り、COI-NEXTによる陸上養殖・アクアポニクスプロジェクトの視察、さらにキャンパス内の合宿研修施設で開催された福地リコ氏と学生による展覧会のレビューを行った。

ryudai+C International Forum on
Innovative & Creative University Education

reimagine

university

February 13th
15:30 - 19:00
University of the Ryukyus
Faculty of Agriculture, Multipurpose Space

“Reimagining University” Reflection

Prof. Till Weber

ウェーバー ティル教授

After viewing related art exhibits and talking to the artists at the University of the Ryukyus' museum “Fujukan” from 13:00 to 15:00, the main event of the forum “Reimagining University” started at the Multipurpose Space kindly offered by the Faculty of Agriculture.

All in all, there were xxx registered participants including guests from Taiwan and Switzerland as well as several visitors. The purpose of the 3 ½ hours long conference was to showcase and discuss diverse projects, both through poster/video presentations, but also through lectures. The session was organized by Prof Titus Spree (Faculty of Education/Ryudai+C) and his staff and moderated by Prof Till Weber of the Faculty of Global and Regional Studies.

Presenters from the University of the Ryukyus included Prof Akihiro Takemura (Faculty of Science) who introduced the audience to the COI-NEXT programme aimed at growing valuable types of fish, employing out-of-the-box thinking. Assoc. Prof Kinuko Yamazato (Faculty of Global and Regional Studies) spoke about the interdisciplinary Inter-Island Sustainability Educational Programme which involves Ryudai, and its partners in Hawaii and Taiwan. The programme began in 2023 and is scheduled to continue until 2028. Two students from the programme (Nanako Yonamine, Haruna Uechi) presented their initiative “Nuchi Maaru” which was inspired by what they learned in Hawaii. The students are collecting food and necessities that may otherwise be thrown away and redistribute it in innovative, digital ways to those who are in need.

Two very inspiring presentations came from Taiwan. Prof. Shenglin Chang (National Taiwan University) is deeply involved in the “D school” project at NTU which has grown from an online project into an entire faculty. D school eliminates classical courses centered around “senko” and classical subjects such as at Ryudai. Students are inspired to find their own points of interests and develop their own graduation projects from a number of resources and in an active relationship with the world outside of the university. Dr Tsung-Hsin Lee (National Chengchi University) works at “X College” at the Centre of Creativity and Innovation Studies. Like D School, X College is a project aimed at empowering students by giving up many traditional university trappings and it has grown over several years to faculty status with the right to confer its own degrees. X College also combines intellectual studies with practical subjects, fostering creativity through asking students to study and act in academic as well as non-academic contexts. Graduates should be ready to open their own businesses or bring enhanced creativity to workforces.

My impression was that Taiwan has two reform projects based on new approaches advanced to faculty level that we at Ryudai are lacking. Based upon the presentation, what seems to be needed is this:

2月13日13:00から15:00にかけて、琉球大学の博物館「風樹館」にて関連するアート展示を鑑賞し、アーティストと対話を行った後、フォーラムのメインイベントである「Reimagining University」が農学部のご厚意により提供された多目的スペースにて開催された。参加者は台湾やスイスからのゲストを含め、事前登録者22名と、当日来場者13名を合わせた合計35名となった。約3時間半にわたるカンファレンスの目的は、多様なプロジェクトを紹介し、それについて議論することであり、ポスター・ビデオプレゼンテーションに加え、講義形式での発表も行われた。本セッションは教育学部、ryudai+Cのスプリートゥス准教授とそのチームによって企画され、国際地域創造学部のウェーバーティル教授がモデレーターを務めた。

発表内容

琉球大学からは、以下の教員・学生が発表を行った。

竹村明洋 教授(理学部)

COI-NEXTプログラムについて紹介。従来の枠にとらわれない発想で価値ある魚種を育成する研究を紹介した。

山里絹子 准教授(国際地域創造学部)

琉球大学、ハワイ、台湾のパートナー機関と連携する学際的な「Inter-Island Sustainability 教育プログラム」について説明。2023年に始まり、2028年まで継続予定の取り組みである。與那嶺菜々子さん、上地晴菜さん(Inter-Island Sustainability プログラムの学生) ハワイで学んだ内容をもとに立ち上げた「ぬちまーる」というイニシアティブを紹介。食品や生活必需品をデジタルプラットフォームを活用して回収・再分配する試みについて発表した。

台湾からは、非常に刺激的な2つの発表があった。

張聖琳 教授(国立台湾大学)

「D School」プロジェクトについて紹介。オンラインプログラムから発展し、現在は学部レベルの教育機関に成長。琉球大学のような従来の「専攻」や科目区分を取り払った学びの場を提供し、学生が自らの関心を軸に卒業プロジェクトを構築できる環境を整えている。

1. a readiness by university authorities and academics to think out of the box, e.g, readiness for interdisciplinary approaches;
2. a bottom-up instead of a top-down approach;
3. the creation of a free learning environment that allows for trial and error and fosters creativity;
4. cooperation inside and with partners outside of the university;
5. since funding is scarce, creative utilization of all possible resources is needed.

The forum went on with group discussions, followed by a frank exchange of the groups thoughts and ideas. There were five groups:

Transdisciplinary research and learning (Bixia Chen, Till Weber)

Taiwan-Okinawa collaboration (Tsung-Hsin Lee)

Art as a means to innovate and instigate change in the university context (Sylwia Dobkowska, Meghan Kuckelman Beverage, Naoko Uchima)

Student agency (Momoko Iwase, Runa Kinjo)

Placemaking for open dialogue (Mirai Miyahira, Tomotsugu Kudaka, Camp-O)

The session ended with a discussion including thoughts by Prof Kogure, Vice President of Ryudai, and final remarks by Titus Spree, our host and prime mover of the Ryudai+C project.

Conclusion

The conference on February 13 was remarkable in several ways. First, for its sheer diversity: among its 30-plus participants there were scholars, students, artists, and NGOs. The balance between male and female participants was fairly even. People came from at least seven different countries and were of various ages; they had had very different professional and academic backgrounds. Four of Ryudai's faculties were represented. When comparing this group to the audience at an average faculty meeting at Ryudai the difference is striking. Faculty meetings still are dominated by males from just a single country of origin, representing related academic disciplines, with most of them having had similar careers. And of course, diversity widens the scope. There were a multitude of diverse experiences and perspectives at the conference which enriched every participant. If there is more diverse and more varied input, outcomes will be based on more than mostly similar experiences, views, and interests, so modernization, change, and new ideas have a better chance than in old-style surroundings.

In times of dwindling financial resources and mounting pressure on universities to reform procedures and contents it is worthwhile to study best-practice examples such as they exist in the national universities of Taiwan which is culturally closer to Okinawa/ Japan than most other countries. Universities now need to take the vanguard in educating young people to learn what would be really useful in years to come. More diversity, interdisciplinary thinking, room for creativity and openness to diverse partners seem to be much needed to develop a Ryudai of the future.

李宗昕 博士(国立政治大学)

「X College」プロジェクトを紹介。D Schoolと同様に、従来の大学制度を超えた教育を提供し、学生の自主性を重視。現在では学部レベルの組織となり、独自の学位を授与する権利を獲得。知的探究と実践的スキルを組み合わせ、学生が起業や社会での活躍に必要な創造力を養う仕組みを構築している。

台湾の事例から学ぶべきポイント

今回のプレゼンテーションを受けて、琉球大学に足りないものとして以下の点が挙げられる。

1. 大学・研究者が従来の枠を超えて発想する柔軟性(学際的アプローチへの積極性)
2. トップダウンではなく、ボトムアップ型のアプローチ
3. 試行錯誤を許容し、創造性を育む自由な学習環境の確立
4. 大学内の協力体制の強化と、外部パートナーとの連携
5. 限られた資源を最大限活用する創造的な戦略

グループディスカッション

フォーラム後半では、5つのグループに分かれ、テーマごとにディスカッションが行われた。

1. 学際的な研究・教育のあり方(担当:陳碧霞、ティル・ウェーバー)
2. 台湾・沖縄の連携(担当:李宗昕)
3. アートを通じた大学改革と変革(担当:シルヴィア・ドブコフスカ、メーガン・クックルマン・ベバリッジ、内間直子)
4. 学生の主体性とエンパワーメント(担当:岩瀬桃子、金城琉南)
5. 開かれた対話のための場づくり(担当:宮平未来、久高友嗣、Camp-O)

その後、各グループの成果を共有し、琉球大学副学長・木暮教授による総括、そして本フォーラムのホストであり、ryudai+Cプロジェクトの推進者であるスプリーテイトウス准教授が閉会の挨拶を行った。

総括

2月13日のフォーラムは、いくつかの点で非常に意義深いものであった。まず、その多様性だ。参加者30名以上の中には、研究者・学生・アーティスト・NGO関係者など、幅広いバックグラウンドを持つ人々が含まれていた。男女比もほぼ均等で、7カ国以上からの参加者がおり、年齢層や専門分野も多様であった。これを琉球大学の通常の教授会と比較すると、その違いは一目瞭然だ。現在の教授会は、単一の国籍・学問分野出身の男性が中心となる傾向が強く、類似したキャリアを持つ者が多いのが実情である。しかし、多様性は議論の幅を広げ、より創造的な成果を生み出す可能性を高める。異なる経験や視点が交差することで、新たなアイデアや変革が生まれるチャンスが増えるのだ。財政的なリソースが限られ、大学改革へのプレッシャーが高まる中で、台湾の国立大学のような「ベストプラクティス」を研究する意義は大きいと考えられる。文化的に沖縄と近い台湾の事例から学ぶことで、琉球大学もより実践的な改革のヒントを得られるであろう。琉球大学の未来を構築するために、より多様で学際的な視点、創造性を発揮できる環境、そして外部パートナーとの連携を重視することが、今後の課題として浮かび上がった。

Student dialogue to understand the status quo and for fostering University Students' Autonomy
To clarify the process of fostering students' autonomy, we organized a student dialogue session. Through this discussion, several key issues emerged. Many students experience anxiety due to a lack of time and financial stability. The burden of tuition fees, rising costs, and the necessity of part-time work create a situation where students are so preoccupied with getting through daily life that they have little room to engage actively with their studies or extracurricular activities. Some even feel that not working part-time is unusual, reinforcing a culture where financial struggle is normalized. Another issue is the absence of spaces where students can freely express themselves and engage in meaningful conversations. Many feel that the university does not offer a comfortable or inviting place to spend time between classes, leading them to either return home immediately or seek solitude in their cars. Female students have also pointed out the lack of spaces where they can rest when experiencing discomfort, such as menstrual pain. Furthermore, the impact of social media and the COVID-19 pandemic has led to a more isolated educational environment. The reduced opportunities for face-to-face interactions have weakened connections between students and society. Many feel that the university is detached from the real world,

今回、大学生の主体性形成のためのプロセスを明らかにするため、学生対談会「ダイアログ」の実施を行った。

課題

- ・時間とお金の余裕のなさが生む焦燥感
- ・行動や姿勢を自由にできる空間のなさ
- ・SNSとコロナの影響による、他者との距離が離れたこと
- ・社会との繋がりの薄さ。内向的な教育環境

ポイント:

学生⇒リラックスできる自由な空間や学生が長期的に利用できる空間の必要性。対話の機会の提供。

教員⇒学生と対等な関係から対話する機会の必要性。教員が用意した枠の外で、学生が主体的に活動していることに関心を持ち、応援する姿勢。教員同士や地域の人との繋がりを強化し、学生が他の教員や地域社会と繋がりを持てる機会。

社会・大学⇒社会の教育に対する無関心さのしわ寄せが、教育現場に来ていることは明らか。

社会と大学の繋がりの強化:社会が教育にもっと関心を持ち、教育の必要性を再認識すること。大学側も、大学としての価値・意味をもっと地域社会に伝える姿勢。⇒政治が教育にお金を割くことで、学生と教員に時間ができ、質の高い教育が可能になる

アイデア:

①学生が管理する長期的に利用できるスペースの提供(クリエイブルーム) & アイディア掲示板を置いて、オフラインでの学部間交流を行う。yogiboを置いて、リラックスできる姿勢に。

with limited opportunities for engagement beyond the campus. Even within the university, interactions between students from different faculties are minimal, and unless they take the initiative, they rarely connect with those outside their own department. This issue extends to the faculty level, where academic divisions create barriers to collaboration.

Given these challenges, several key points need to be addressed. Students require spaces where they can not only relax but also engage in long-term, meaningful interactions. Creating areas where students feel comfortable to stay and communicate will naturally encourage dialogue and collaboration. Faculty members also play a crucial role in fostering this environment. Strengthening connections among faculty and with the local community can help students engage with a broader range of people, both within and outside the university. It is also important for faculty to take an interest in students' independent initiatives and support them beyond structured academic settings. An open and equal dialogue between faculty and students can empower students to take a more active role in shaping their educational experience.

At the societal level, the indifference toward education places an increasing burden on universities. Universities must actively communicate their value to society, while society itself must recognize the fundamental importance of education. Political and financial investment in education is essential to ensure that students and faculty have the time and resources needed to provide high-quality education and research opportunities.

To address these issues, we propose the establishment of student-managed spaces designed for long-term use. These spaces should not only provide comfortable seating for relaxation but also serve as hubs for interdisciplinary exchange, where students from different faculties can interact beyond their coursework. Incorporating idea-sharing boards and open bulletin boards for faculty events and research opportunities would further encourage engagement. Additionally, involving students in university governance would allow for a more inclusive approach to decision-making, ensuring that their voices are heard in shaping educational policies. Hosting cultural festivals and events in collaboration with the local community would also help bridge the gap between the university and society, making the institution more accessible and fostering a deeper understanding of its role and value.

Through initiatives like these, universities can create an environment where students are encouraged to take initiative, engage in meaningful dialogue, and connect with both academic and social communities, ultimately fostering a stronger sense of autonomy and engagement.

②他学部の研究やイベントなどが見られるよう学生がもっと自由に利用できる掲示板的設置

③大学の運営や教育方針を、上層部だけではなく、学生と教員を交えて決める。学生の声に耳を傾ける姿勢を。学生シンポジウムやディスカッションの機会を提供

④文化祭orイベントを地域のなかで⇒地域の人がどんな大学なのか、どんな価値や意味があるのかを楽しく伝える。地域に拓かれた大学に。

今回、講義「アートと教育」での、講義と実践を通じて、大学生の主体性向上を阻む課題は3つあると考察した。一つ目は、時間とお金の余裕のなさが生む学生から感じられる焦燥感や疲労感だ。近年、東京大学の学費が値上げされると報道され話題になったのは記憶に新しい。学費値上げや物価の上昇は学生の生活に大きな影響を与えている。実際に、大学生の多くがアルバイトをしており、「アルバイトしているのが当たり前だから、していない方が恥ずかしい」という声も聞こえる程だ。生活のためにアルバイトをしなくてはならないという状況のなかで、受動的に日々をこなすことで精一杯だ。

二つ目の課題は、行動や姿勢を自由にできるリラックスとした空間がないということだ。大学内に「ここに居たい」と思える空間がなく、「空きコマがあればすぐ家に帰る、車内で寝る」といった声があがった。また、女学生からは、「生理痛がひどい時、リラックスして座れる場所がない」といった声もあった。

三つ目の課題は、SNSとコロナの影響による内向的な教育環境の成立と人との距離が離れたことだ。対話の時間が少なくなり、社会との繋がりが薄くなった。

これらの課題解決のポイントはまず、学生に対しては、リラックスできる空間と長期的な利用を見据えた場所の提供が必要だ。ここに居たいと思える場所づくりを行うことで、空間が対話を生むことに繋がるだろう。つぎに、教員に対しては、教員同士や地域の人との連携の強化が必要だ。学生が社会や他の教員との繋がりを持つためには、教員の助けがあると、学生と教員や地域がよりスムーズな連携が可能になる。また、教員がより学生と対等な関係から話すことや、学生の主体的な活動に関心を持ち、応援する姿勢を持つことで、学生が自分の力で社会を変えられるという自信が付き、その活動が次の主体的活動への展開に繋がりがやすくなる。最後に、社会と大学の関係についてだが、その関係をより強化するべきだ。現状の状態では、社会の教育に対する無関心さのしわ寄せが、教育現場に来ていることは明らかだ。社会が教育の必要性を認識することが重要だ。また、大学側も、大学としての価値・意味をもっと地域社会に伝える姿勢が必要である。社会が教育の必要性を認識し、政治が教育にお金を割くことで、学生と教員に時間ができ、質の高い教育が可能になる。

ここで、私からの提案として、まず学生が長期的に利用したいと思える空間の設置を提案する。リラックスできるようなクッションを置いたり、アイディアの共有ができるホワイトボードや掲示板的の設置をすることで、人が人を呼ぶ活動的なコミュニティの形成を可能にする。

Reflection

Naoko Uchima
Project Manager ryudai+C, AIO

内間直子
ryudai+Cプロジェクトマネージャー、AIO

Reflecting on the “Art Meets Science” exhibition and the dialogues held thus far, I believe the “ryudai+C” project has yielded several significant outcomes. For example, the project facilitated connections with Ryuta Nakajima, a contemporary artist with entrepreneurial roots at OIST who started an squid farming business, whom we invited as a dialogue guest in November. Additionally, Tatsuru Oyama’s presentation of “8 BPM TOFU” at a subsequent exhibition and the “Electronic Tea Ceremony” performance sparked interactions between Fujukan staff, science faculty members, and graduate students, potentially expanding into future research and creative activities in the burgeoning field of bioart.

Riko Fukuchi, an artists and film director who effectively utilized “research-based art” to compile a booklet featuring interviews with Ryudai graduates, despite a short timeframe, and presented archival 8mm footage of Ryudai’s move from Shuri to Nishihara as an installation, demonstrated that external connections can foster “onkochishin” (learning from the past to understand the present), revealing the potential for transformation by exploring the university’s history and shining a light on contemporary youth. Finally, Yoshikazu Shinzato’s “Kucha and Fukiukan” reminded us of the thoughts and the passage of time experienced by those involved, such as architect Nobuyoshi Kinjo, who designed the Okinawa Pavilion and Naha Civic Hall, and Kiku Kinjo, who was involved in the museum’s establishment, highlighting the importance of utilizing existing resources and preserving enduring values.

The participation of artists and planners engaged in social expression activities in student-led exhibitions facilitated learning through practice. The project also offered a glimpse of the potential for the training camp facilities and Fukiukan to serve as co-creation spaces for students from the Faculty of Regional Creation and the Faculty of Science. This could have also stimulated a shift in perspective or provided a catalyst for students who are currently not utilizing the Ryudai Lab, but observe it from a distance, to establish new, independent hubs.

Ultimately, there is a need to create educational environments that foster autonomy and creativity, breaking down barriers for public relations both within and outside the university, and promoting interdisciplinary initiatives. To achieve this, it is necessary to create time and space for busy individuals in contemporary society, and urgent to utilize AI technologies to improve efficiency and address the complexities of a diverse society, such as differing interpretations and cumbersome administrative tasks among faculties. This project has made steady progress towards that goal, and its continuation depends on the autonomy of each individual involved. Ideally, this would be a multi-year initiative, expanding the circle of interaction among participants and fostering collaborative research and program development.

「Art Meets Science」展覧会やこれまでのダイアログを振り返って、本プロジェクト「ryudai+C」がもたらしたものを考えると、11月にダイアログのゲストで招いたOISTから起業してイカの養殖に取り組み、現代美術家の側面を持つ中島隆太氏と琉大関係者の接点を生んだことことや大山龍氏のその後の展覧会での「TOFU BPM」発表や「電子系ブクブク茶」パフォーマンスなどによって、風樹館の職員や理学部や大学院生らとの交流が生まれ、今後の研究や発展的なバイオアートという分野での創作活動に広がることも期待できる。

また映画監督であり、「リサーチ・ベースド・アート」を効果的に実践して短期間にも関わらず琉大卒業生らにインタビューするなどして冊子にまとめ、琉大が首里から西原に移転した当時の8mmのアーカイブ映像をインスタレーション作品として発表した福地リコ氏は、外部との接点を持つことが温故知新となり、大学内の歴史を探索し現代の若者へ向けてスポットライトを充てることで変革に繋がる可能性を示唆してくれた。最後に新里義和氏の「クチャと風樹館」は、沖縄館や那覇市民会館を設計した建築家 金城信吉氏の最後の設計した建物と博物館設立に関わった金城キク氏など当時の人たちの思いや時間を経てのその容貌の変化に、今ある資源を活かし、年月が経っても変わらない何かを守っていくことを想起させた。

このように、社会で表現活動を行うアーティストや企画者らが学生主体の展示に加わったことも、実践を通じた学びに繋がったと考える。発表の場となった合宿研修施設や風樹館を中心に、国際地域創造学部、農学部や理学部などの学生たちの共創の場としての役割を果たせるのではないかとイメージも出来た。琉ラボに次ぐ、学生たちの活動拠点を学部連携で主体的に生み出す発想や転換のきっかけになったのではないかと。最後に、学外や学内に向けた広報や学際的な取り組みに対しての垣根を乗り越える一歩として主体性や創造性を育む教育の現場づくりが求められており、そのためには忙しい現代人の時間的な余白や隙間を作ることも必要であり、学部ごとの異なる解釈や煩雑な事務作業などはAI技術などを用いてより効率的に多様な社会への対応が急務とされる。その一歩として本プロジェクトは着実な成果を残し、継続においては各自の主体性に掛かっているといえよう。できれば単年度の事業ではなく、参加者らとの交流の輪がさらに広がり、協働による研究やプログラムづくりに発展することに期待を寄せている。

As a graduate student, I participated in the planning and operation of this project because I resonated with the concepts envisioned by Ryudai+C and wanted to take action in my own way.

I have long been aware of certain issues related to the three core concepts of Ryudai+C—Dialogue, Program, and Space. Originally from Tokyo, I pursued my undergraduate studies at a university there, gained work experience, and then enrolled in the Graduate School of Regional Innovation at the University of the Ryukyus. This graduate school was newly established with the aim of integrating various humanities disciplines into a single program to facilitate interdisciplinary learning. Given my background in early childhood education during my undergraduate years, I had high expectations for engaging in broad discussions with graduate students from different fields. However, in reality, interactions with other students were limited to class hours, and most graduated without ever exchanging thoughts on their research. For external students like myself, meaningful dialogue within the university became even more challenging.

Through discussions with undergraduate students during this project, I found that even within the same faculty, students from different majors rarely cross paths unless they actively seek such interactions. More significantly, after the COVID-19 pandemic, student participation in extracurricular clubs and circles declined, further weakening social connections. I see these issues as a lack of Dialogue and structural challenges within the Program.

Turning to the relationship between the university and the local community, while there are some connections, interdisciplinary engagement remains limited. Despite the presence of other universities and local communities nearby, they often seem disconnected from one another.

Through my involvement in Ryudai+C and my own actions, I have come to realize the importance of ensuring the continuity of these initiatives. Ryudai+C has organized exhibitions and forums to serve as touchpoints for regional exchange, and many attendees shared positive feedback. While I felt a sense of accomplishment, I also began to envision new possibilities. I repeatedly thought, "If, instead of one-off events, we could create ongoing spaces for collaboration, the university could become a much better place." A space that naturally fosters dialogue and sparks creative synergy—how exciting that would be!

In recent years, there has been a shift from one-directional lectures to active learning. However, opportunities for students to express their thoughts, engage in discussions, and take initiative remain scarce. I strongly believe that providing real learning experiences is a fundamental mission of both school and higher education.

The challenges ahead are many, and creating a university that functions as a true collaborative space for students will require the voices and actions of individuals. I see this project as a starting point and am committed to continuing my efforts, both as a member of Ryudai+C and as part of the local community, to establish new collaborative spaces.

今回のプロジェクトに大学院生という立場でプロジェクトの企画運営に関わった。ryudai+Cのコンセプトに共感し、私なりになにかアクションをしてみたいと思ったからだ。

ryudai+Cで掲げられている3つのコンセプト(Dialogue・Program・Space)に対し、以前から自分なりの問題意識を持っていた。私は東京出身で、東京の大学から社会人を経て琉球大学院地域共創研究科に進学している。地域共創研究科は、多岐にわたる文系分野が1つの研究科に集約され、学際的な学びを可能にするというコンセプトで立ち上げられた新しい研究科である。学部時代は保育に特化した活動をしていたので、大学院では、他分野の院生と幅広く、各々の研究についての意見交換ができるのではないかと期待を膨らませて進学した。しかし、実情は、ほかの院生に会うのは授業の時だけ、限られた授業時間のみ、お互いの研究について語り合うことなしに卒業していく状況であった。そのような状況下において、外部進学の院生はなおさら学内での対話が困難になる。さらに、プロジェクトを通じて学部生と意見交換していくと、同じ学部内でも専攻が違うだけで行く場所も異なるため、自発的に動かなければ、ほとんどつながりがない、という声も挙がった。それ以上に大きいのは、コロナ禍を経て、サークルに入っている学生も減ってきてしまっているという事実である。これらの問題を私は、Dialogueの欠乏、Programの構造的課題として認識している。そして、地域に目を向けると、琉球大学と地域が部分的なつながりはあるものの、分野横断的なつながりは薄いように感じる。他大学や地域コミュニティが近くにあるはずなのにそれぞれが離れてしまっているとおぼろげながら感じていた。

ryudai+Cの活動や自らのアクションを通じて思ったことは、これらの活動をきっかけにいかに関係性を持たせるかということである。ryudai+Cの企画では、地域の交流のきっかけとして、展覧会やフォーラムなどを開催してきた。参加された方々には、「よかった!」とお褒めの言葉をいただいた。一方で、達成感を感じると同時に新たな理想を抱くようになった。一時的なくイベント)ではなく、継続的な(協働の場)があれば、大学がもっと場所になるだろうと何度も感じた。自然な対話を通じてクリエイティブな化学反応(ひらめき)が生まれるようなそんな場所(Space)があれば、もっと面白いだろうな...気づけばそんなことを考えるようになっていた。

近年、一方的な授業形態からアクティブラーニングへの転換がすすめられてきている。しかし、生徒や学生たちが、実際に考えを発信したり、もしくは聞いたり、自ら能動性を発揮する場所は少ない。リアルな学習体験を実現することも学校教育・高等教育の使命であると思う。正直、まだまだ課題は多く、学生同士の(協働の場)としての大学を実現するには、一人一人の声やアクションが必要だと私は感じている。今回のプロジェクトは、新たな出発点であると認識している。これからもryudai+Cのメンバーの一員としても、地域コミュニティの一員としても新たな(協働の場)を作ることに引き続きチャレンジしていきたい。

In around seven month since ryudai+C started we were able to realize a number of cross-disciplinary dialogue sessions, create a variety of temporary spaces, engage a large number of people from inside and outside of the university in an innovative program and research project. The ability to do so is in itself a proof of concept, but plenty of feedback from various people reinforces the notion that this kind of innovation is needed.

While we did not subsume to the existing management and decision making structures, we also explicitly don't aim at deconstructing them. What we do aim at is to create alternative ways of doing things in the university from within the existing system by making use of existing resources, creativity and input from the community.

We have to some extent already created a new and creative learning environment within the existing structure and I believe it makes sense to extend this new structure and open it up to even more participation from within the university and from outside. We would like to keep the discussion going and organize further trans-disciplinary dialogues as well as another international forum in roughly one year, expanding the network created in 2024 and 2025.

ryudai+Cが始まって約7ヶ月の間に、学際的な対話セッションをいくつも実現し、多様で仮設的な空間をつくり、学内外の多くの人々を巻き込んだ革新的なプログラムや研究プロジェクトを展開することができた。こうした活動が実現できたこと自体がコンセプトの証明でもあるが、さまざまな人からのフィードバックを通じて、このようなイノベーションの必要性が強く感じられた。

既存の管理・意思決定の枠組みに完全に従うことはなかったが、それを解体することを目的としているわけではない。むしろ、既存のシステムの中で、既存のリソースや創造性、コミュニティの力を活かしながら、大学の新しい実践のあり方を提案することを目指している。

すでにある程度、現行の大学の枠組みの中で新しい創造的な学習環境を生み出すことができている、これをさらに発展させ、学内外のより多くの人に関わる仕組みにしていくことが意味のあることだと考えている。

今後も議論を続け、さらに学際的な対話を重ねていき、約1年後を目処に新たな国際フォーラムを開催して、2024年・2025年に築いたネットワークを広げていきたい。

Ryudai+C Participatory Action Research Cycle

From the feedback we got maybe the most important one is that from students, who clearly defined contemporary challenges that students face and also proposed measures they see as essential to counter them.

Foremost it seems crucial to listen to students voices with more care about their lived experience and to support their agency wherever possible. To establish a student managed project space where students can develop their ideas and co-create projects, where they can relaxing and interact with each other in a casual atmosphere and gain hands on experience with organizing their own environment would be a huge step in that direction.

We also believe it will be crucial to organize more trans-disciplinary seminars that give students the time and resources to engage in project based learning embedded in real world environments and connected to the local community.

We hope that this documentation and the activities we introduce here will inspire the reader to engage as well and welcome feedback, inquires and ideas for how to further develop the research introduced here.

最も重要なフィードバックのひとつは学生たちからのもので、彼ら自身が直面する現代的な課題を明確に示し、それに対抗するために必要なアクションを提案してくれた。

特に重要なのは、学生たちの実体験に基づいた声にもっと丁寧に耳を傾け、彼らの主体性を可能な限り支援することだと思う。学生自身がアイデアを育て、プロジェクトを共創できる学生主体のスペースを設けること、そこではリラックスしながら自由に交流し、自分たちの環境を自分たちで整える実践的な経験ができる場になることが重要な一歩となる。

また、学生が実社会や地域と結びついたプロジェクトベースの学びに取り組めるよう、学際的なセミナーをもっと充実させ、じっくり時間をかけて学べる機会を増やすことも必要だと考えている。

このドキュメントと紹介した活動が読者にも刺激を与え、さらなるフィードバックや意見、そして研究を発展させるための新しいアイデアが寄せられることを期待している。

ryudai+C Team

Assoc. Prof. Titus Spree, University of the Ryukyus
Assoc. Prof. Bixia Chen, University of the Ryukyus
Naoko Uchima, ESM Okinawa / AIO
Momoko Iwase, Graduate School of Community Engagement and Development, University of the Ryukyus
Mirai Miyahira (CAMP-O Okinawa)
Tomotsugu Kudaka (CAMP-O Okinawa)
Naoya Isa (CAMP-O Okinawa)

Associate & temporary members

Prof. Till Weber
Runa Kinjo
Kojiro Uchiyama
Cut Annisa Maulidya
Qitara Kasih Rinda

Special Thanks to

University of the Ryukyus Museum Fujukan
Wataru Taira, Miyuki Shimabukuro
Nanjo City Culture Center Sugar Hall,
Junior Chorus Members
Students Affairs Division, Student Support Section
Facilitay Management Division

ryudai+Cチーム

スプリーティトゥス (琉球大学 教育学部 准教授)
陳碧霞 (琉球大学 農学部 准教授)
内間直子 (ESM Okinawa / AIO)
岩瀬桃子 (琉球大学大学院 国際地域創造学部 院生)
宮平未来 (CAMP-O協同組合)
久高友嗣 (CAMP-O協同組合)
伊佐直哉 (CAMP-O協同組合)

賛助会員・臨時会員

ウェーバーティル (琉球大学 地域創造学部 教授)
金城琉南 (琉球大学 地域創造学部)
内山小士朗 (琉球大学 理学部)
チュタニサ マウリディヤ
キンタラ カシ リンダ

特別協力

琉球大学博物館 (風樹館)
平良渉、島袋みゆき
南城市文化センターシュガーホール
ジュニア合唱団員
学生支援課
施設管理課

Imprint

ryudai+C - Creative Learning Environments for Innovating University Education

Editor: Titus Spree
Naoko Uchima
Momoko Iwase

Date of Publication: 28. February 2025

Copyright 2025 Titus Spree

titusspree@gmail.com
www.titusspree.com
www.cle.okinawa

発行元

ryudai+C - Creative Learning Environments for Innovating University Education

編集者

スプリーティトゥス
内間直子
岩瀬桃子

発行日: 28. 2025年2月

著作権 2025 スプリーティトゥス

titusspree@gmail.com
www.titusspree.com
www.cle.okinawa

